

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Киямова Лазиза Ботировна

Самаркандский государственный медицинский
университет, студент 511 группы

Акрамова Амирахон Асламовна

Самаркандский государственный медицинский
университет, студент 427 группы

Абдувохидова Азиза Акмаловна

Самаркандский государственный медицинский
университет, студент 430 группы

Шопулотова З.А.

Научный руководитель: ассистент кафедры
Акушерства и гинекологии №1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10604259>

Абстрактный. На сегодняшний день установлено, что причиной частого и ургентного мочеиспускания у большинства пациентов является гиперактивность детрузора. Проблема диагностики и успешного лечения пациентов с ГМП требует комплексного подхода с привлечением врачей различных специальностей, в первую очередь урологов, неврологов и нейрохирургов. Обращается внимание на то, что в большинстве случаев определить истинную причину развития ГМП не представляется возможным, что обуславливает необходимость продолжения исследований, направленных на выявление этиологических факторов ГМП.

Ключевые слова. Синдром гиперактивного мочевого пузыря (ГМП), недержание мочи (НМ), УЗИ (ультразвуковое исследование), стрессовое недержание мочи (СНМ), ургентное недержание мочи (УНМ), консервативное лечение.

Актуальность. Синдром гиперактивного мочевого пузыря (ГМП) — это клинический синдром с ургентным недержанием мочи или без него, обычно связанный с частым мочеиспусканием и ночным мочеиспусканием. На сегодняшний день установлено, что гиперактивность детрузора является причиной частого и ургентного мочеиспускания у большинства пациентов. Проблема диагностики и успешного лечения пациентов с ГМП – проблема, требующая привлечения врачей различных специальностей, в первую очередь урологов, неврологов и нейрохирургов. Во многих случаях обращается внимание на то, что невозможно определить реальную причину развития ГМП, что

требует продолжения исследований, направленных на определение этиологических факторов ГМП [1-5, 7, 12].

Чрезмерная активность мочевого пузыря не является опасным для жизни состоянием, но резко негативно сказывается на его качестве, приводит к социальной адаптации и даже инвалидности [9, 15, 18].

Гиперактивность детрузора имитирует или сопровождает клинически стрессовое недержание мочи, затрудняя выявление этой формы недержания мочи и приводя к неадекватной хирургической коррекции задержки мочи, которой в большинстве случаев удастся избежать [4, 8]. Сложность диагностики данного состояния заключается в том, что гиперактивность детрузора не ощущается пациентом, она не сопровождается позывами к мочеиспусканию, проявляются только симптомы стрессового недержания мочи [14, 17, 19]. Опыт, накопленный в последние годы, показал, что гиперактивность детрузора может быть не только самостоятельной причиной стрессового недержания мочи, но и имитировать клиническую картину этого заболевания [11, 15, 16].

Как видно из вышесказанного, гиперактивность мочевого пузыря является актуальной проблемой современной медицины. Требуется детальное изучение этиологических факторов, способствующих развитию ГМП, а также разработка мероприятий по ранней диагностике и профилактике ГМП.

Цель исследования. Определить эффективность методы консервативного лечения пациентов с ГМП.

Материалы и методы. Исследование основано на клинко-лабораторном обследовании 50 пациентов с синдромом гиперактивного мочевого пузыря, обратившихся в урологическое отделение и госпитализированных на лечение в 2021-2024 годах.

Обследованные пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от методов лечения:

В группу сравнения вошли 20 (40%) пациентов, получавших лечение традиционными методами диагностики и лечения, а в основную группу – 30 (60%) пациентов, получавших комплексную терапию.

Возраст обследованных пациентов составил от 38 до 65 лет. Средний возраст пациентов в группе сравнения составил $48,2 \pm 3,4$ года, а в основной группе – $49,03 \pm 4,12$ года.

В распределении по полу преобладали женщины (73,3% в основной группе, 75% в группе сравнения). Следует отметить, что разница между

женщинами и мужчинами была значительной, то есть мужчины во всех исследованиях были в возрасте 55 лет и старше, в то время как у женщин были пациенты от 38 до 56 лет и старше.

Всем пациенткам, находящимся под наблюдением, было проведено тщательное изучение соматического, урологического, акушерского и гинекологического анамнеза, а также тщательное клиническое обследование с учетом возраста, состояния репродуктивной системы. Проводили общий осмотр, наружный и внутренний урогинекологический осмотр, общеклинический анализ крови и мочи.

Результаты и обсуждение. В нашем исследовании по способу лечения 50 пациентов были разделены на 2 группы: основную (n=30) и группу сравнения (n=20). Пациенты группы сравнения получали консервативное медикаментозное лечение. Помимо консервативной медикаментозной терапии, основной группе пациентов применялся физиотерапевтический метод – БОС-тренировка.

Медикаментозная терапия назначалась в соответствии с типом недержания мочи. Все пациенты были разделены на urgentное недержание мочи и смешанное недержание мочи при синдроме стрессового гиперактивного мочевого пузыря (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Разделение пациентов основной и сравнительной групп по типу НМ

Для лечения недержания мочи при синдроме гиперактивного мочевого пузыря мы использовали препараты группы М-холиноблокаторов. Механизм действия М-холиноблокаторов заключается в блокировании мускариновых рецепторов мочевого пузыря, препятствуя взаимодействию с ними медиатора ацетилхолина. Таким образом, действие ацетилхолина на детрузор снижается или полностью прекращается, в результате чего снижается его активность. При лечении гиперактивности детрузора используются два вида М-холиноблокаторов, отличающихся по химической структуре – третичные и четвертичные амины (оксибутинин, тропия хлорид), которые являются препаратами первой линии при синдроме гиперактивного мочевого пузыря и СТ. Оксибутинин назначали в дозе от 2,5 до 5 мг 3-4 раза в сутки (максимальная доза 20 мг/сут).

Продолжительность ежедневной процедуры варьируется в пределах 15-20 минут. Курс лечения состоит из 15 процедур. При необходимости могут проводиться повторные курсы БОС-терапии (2-3 раза в год) для усиления клинического эффекта.

В первый период лечения 12 женщинам с НМ в ОБС (5 группа сравнения и 7 основная группа) были назначены бета-3-адреномиметики с М-холиноблокаторами. В результате из общего числа 12 женщин только у 2 (3,33%; 5%) был получен терапевтический эффект от медикаментозной терапии и положительный результат. При назначении БОС 7 пациентам основной группы у всех наблюдалась положительная динамика, а у 3 пациентов симптомы НМ были полностью устранены.

Пациентам со стрессовой формой НМ назначали антидепрессанты в качестве консервативного лечения, и исход оценивали через 1 месяц. У 7 человек (35%) в группе сравнения и у 11 человек (36,7%) в основной группе выявлен СТ этой формы.

Одновременно с консервативным лечением женщинам основной группы применялся БОС - учебный физиотерапевтический метод лечения. На данном этапе эффективность лечения была отмечена как положительная только у 2 женщин (10%) в группе сравнения и у 8 женщин (26,7%) в основной группе. На этом этапе мы видим, что эффективность комплексного лечения в несколько раз выше, чем у традиционного лечения. Анализ полученных результатов показал, что у 17 (56,7%) пациентов основной группы не было случаев НМ после комплексного лечения ГМП, этот показатель был зафиксирован у 4 (20%)

пациентов в группе сравнения, что свидетельствует об эффективности комплексной терапии очень достоверно ($P < 0,001$).

Заключение. Анализ динамики результатов обследований женщин с недержанием мочи с помощью неинвазивных специальных тестов до и после лечения показал, что после комплексного лечения у 56,7% пациенток не было самопроизвольного мочеиспускания во время анализов, у 43,3% пациентов основной группы полное выздоровление не выздоровело, но сообщалось о положительных результатах по общей симптоматике и значительному уменьшению эпизодов НМ. У 4 пациентов (20%) группы сравнения спонтанная экскреция с мочой не наблюдалась вовсе, а у остальных 60% количество выделений уменьшалось, но полного выздоровления не наблюдалось, а у 20% пациентов не наблюдалось общего изменения до и после лечения.

В результате проведенных анализов у всех пациентов был выявлен результат лечения. Однако, по результатам эффективности, большее количество пациентов основной группы имели полное лечение по сравнению с группой сравнения. Стоит отметить, что в ходе курса лечения отмечались изменения положительной динамики от тяжелой НМ к легкой НМ, что приводило к спонтанному снижению потребности в хирургическом лечении, а также улучшению общего качества жизни. принесет.

Использованная литература:

1. Amirzoda T. S., Asliddinovich S. S. НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ И НЕУДЕРЖАНИЕ МОЧИ: КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 7. – №. 5.
2. Мазо Е. Б., Кривобородов Г. Г. Гиперактивный мочевого пузыря //Consilium medicum. – 2003. – Т. 5. – №. 7. – С. 405-411
3. Неймарк А.И., Раздорская Мирослава Витальевна, Войтенко А.Н. Гиперактивный мочевого пузыря у женщин со стрессовым недержанием мочи // Андрология и генитальная хирургия. 2013. №1.
4. Сивков А. В., Ромих В. В. Фармакотерапия гиперактивного мочевого пузыря //Consilium medicum. – 2002. – Т. 4. – №. 7. – С. 348-355
5. Шопулотова З. А., Худоярова Д. Р. ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 4.

6. Шопулотов С., Израиль О. ГИПЕРАКТИВНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СИНДРИНИ ДАВОЛАШ БО'ЙИЧА ЯНГИ ВОЗМОЖНОСТИ /Боллетен Государство Узбекистан. – 2023. – Т. 1. – No 6 Часть 2. – С. 106-109.
7. Shopulotov S. et al. SIYDIK TUTOLMASLIK MUAMMOSI //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 1. – No. 6 Part 6. – С. 44-48.
8. Шопулотов С. и др. БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА СИНДРОМ ГИПЕРАКТИВНОГО ГОВУКА – 2023. – Т. 1. – No 9. – С. 38-42.
9. Шопулотова З. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У БЕРЕМЕННЫХ //Международный вестник медицинских наук и клинических исследований. – 2023. – Т. 3. – No 8. – С. 22-25.
10. Iskandarovna T. N. HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2023. – Т. 8. – No. 3.
11. Khudoyarova D. R. et al. MODERN DIFFERENTIATED APPROACH TO THE TREATMENT OF INFERTILITY IN WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.
12. Khudoyarova D., Tursunov N., Shopulotova Z. " ACUTE ABDOMEN" IN GYNECOLOGY AND MODERN POSSIBILITIES //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – No. D12. – С. 752-756.
13. Shopulotova Z., Shopulotov S., Kobilova Z. MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – No. D12. – С. 787-791.
14. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. URINATION DISORDERS IN PREGNANT WOMEN //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – No. D12. – С. 774-777.
15. Shopulotov S., Shopulotova Z., Tursunova D. DETERMINING MODERN ASPECTS OF TREATMENT IN PATIENTS WITH HYPERACTIVE BLADDER SYNDROME //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – No. D12. – С. 746-751.
16. Shopulotov S., Shopulotova Z., Tursunova D. OPTIMIZATION OF OVERACTIVE BLADDER SYNDROME DIAGNOSTIC METHODS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – No. D12. – С. 740-745.
17. Shopulotova Z., Shopulotov S., Kobilova Z. MODERN VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF OZONE THERAPY //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – No. D12. – С. 781-786.
18. Shopulotov S., Shopulotova Z., Makhmudova I. DETERMINATION OF CONSERVATIVE THERAPY METHODS IN PATIENTS WITH OVERACTIVE

BLADDER SYNDROME //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 707-712.

19. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. NEW OPPORTUNITIES FOR THE TREATMENT OF HYPERACTIVE BLADDER SYNDROME //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 770-773.

20. Shopulotova Z., Bazarova F., Temirova R. CHARACTERISTICS OF THE COURSE OF COMPLICATED GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN PREGNANTS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 653-658.

